

10.5281/zenodo.14690136

МАМИРОВ Фаррух Шароф Угли

графический дизайнер, США, Пенсильвания, г. Филадельфия

ПСИХОЛОГИЯ ЦВЕТА В БРЕНДИНГЕ: КАК ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТТЕНОК ДЛЯ ВАШЕГО БРЕНДА?

Аннотация. В данной статье рассматривается влияние цвета на восприятие бренда и его роль в маркетинговых стратегиях. Основное внимание уделено теоретическим аспектам психологии цвета и практическим рекомендациям по выбору цвета для брендов с учётом различных факторов, таких как целевая аудитория, продукт, культурные особенности и конкурентная среда. Приводится анализ эмоциональных ассоциаций с цветами, а также их влияние на восприятие и поведение потребителей. В статье также представлены примеры эффективного использования цвета в брендинге. Результаты исследования подчёркивают важность правильного выбора цвета для успешной визуальной идентичности бренда и его коммуникации с аудиторией.

Ключевые слова: психология цвета, брендинг, восприятие цвета, маркетинг, эмоциональное восприятие, цветовая палитра, целевая аудитория, культурные особенности, визуальная идентичность, маркетинговая стратегия.

Актуальность исследования

В условиях современного рынка, где конкуренция между брендами становится всё более острой, компаниям необходимо выделяться и привлекать внимание потребителей. Одним из ключевых факторов, который может существенно повлиять на восприятие бренда, является цвет. Психология цвета играет важную роль в маркетинге и брендинге, поскольку именно цветовые решения могут вызывать определённые эмоции и ассоциации у потребителей, что в свою очередь влияет на их покупательские предпочтения.

Использование цвета в брендинге – это не просто декоративный элемент, а стратегический инструмент, способный повлиять на восприятие ценностей компании, её имидж и успешность на рынке. Однако выбор правильного оттенка, который будет гармонично сочетаться с идеями бренда и будет понятен целевой аудитории, остаётся сложной задачей. Исследования показывают, что неверно выбранный цвет может негативно отразиться на восприятии бренда, а отсутствие глубокого анализа в процессе его выбора может привести к потерям на рынке.

Таким образом, изучение психологии цвета в контексте брендинга имеет особую актуальность для компаний, стремящихся построить

сильный и привлекательный имидж, а также для маркетологов, дизайнеров и специалистов по брендингу, которым важно понимать, как цвета влияют на поведение потребителей и как с их помощью создавать визуальные идентичности, которые соответствуют целям бренда.

Цель исследования

Целью данного исследования является анализ психологического воздействия цвета на восприятие бренда и разработка рекомендаций по выбору правильного оттенка для эффективного брендинга.

Материалы и методы исследования

Для исследования использованы данные из научных публикаций в области психологии цвета и маркетинга, а также результаты исследований восприятия цвета в разных культурах и возрастных группах.

Основные методы исследования включают: контент-анализ, кросс-культурный анализ, качественный анализ, кейс-анализ.

Результаты исследования

Цветовое восприятие является сложным процессом, который включает в себя восприятие световых волн определённой длины и их интерпретацию в мозгу. Теории восприятия цвета пытаются объяснить, как и почему люди воспринимают цвета так, как они это делают. Существует несколько основных подходов,

которые объясняют восприятие цвета с разных точек зрения.

Одной из наиболее известных теорий является теория трихроматизма, предложенная Германом фон Гельмгольцем в XIX веке. Согласно этой теории, восприятие цвета у человека обусловлено тремя типами светочувствительных клеток в сетчатке глаза (колбочками), которые воспринимают короткие (синий), средние (зелёный) и длинные (красный) волны света. Эти три типа клеток работают в сочетании, позволяя нам различать широкий спектр цветов. Теория трихроматизма легла в основу модели RGB, используемой в цифровых технологиях и телевидении, где красный, зелёный и синий являются базовыми цветами.

Классическим дополнением к этой теории является теория противоположных цветов. В её рамках предположено, что существуют четыре основные цветовые пары: красный – зелёный, синий – жёлтый, которые воспринимаются как противоположности и активируют различные участки мозга. Эта теория объясняет такие явления, как компенсация после изображения определённого цвета (например, после долгого взгляда на красный цвет, мы видим зелёный).

Когнитивные исследования в области восприятия цвета также основываются на теории цветовых контрастов и его влиянии на восприятие объектов. Цвет может восприниматься по-разному в зависимости от контекста окружающих цветов, освещения и даже культурных факторов. Таким образом, восприятие цвета нельзя рассматривать изолированно, без учёта окружающей среды и конкретной ситуации [5, с. 134].

Цвет оказывает сильное влияние на психоэмоциональное состояние человека. Исследования показывают, что каждый цвет вызывает определённые ассоциации и эмоции, что активно используется в маркетинге и брендинге. Психологические исследования в области восприятия цвета показывают, что реакция на цвет может быть как универсальной, так и сильно зависеть от культурных особенностей и личного опыта [1, с. 90].

Красный цвет часто ассоциируется с энергией, страстью, агрессией и вниманием. Он может стимулировать активность, ускорять пульс и вызывать ощущение срочности или

опасности. Однако в определённом контексте (например, в дизайне ресторанов быстрого питания) красный может усилить аппетит и привлечь внимание.

Синий цвет традиционно воспринимается как символ спокойствия, надёжности и профессионализма. Исследования показывают, что синий цвет способствует снижению уровня стресса и может создать атмосферу доверия и безопасности. Компании, работающие в области финансов и технологий, часто используют синий в своём брендинге, чтобы укрепить ощущение стабильности и надёжности.

Зелёный ассоциируется с природой, гармонией и здоровьем. Он часто используется в брендинге, ориентированном на экологически чистые продукты и услуги, а также в медицине. Зелёный цвет вызывает ощущение покоя и расслабления, улучшает зрение и даже снижает уровень тревожности.

Жёлтый цвет является ярким и стимулирующим. Он может символизировать оптимизм, радость и тепло. Однако избыточное использование жёлтого может вызвать раздражение и беспокойство, что следует учитывать при его использовании в брендинге. Жёлтый хорошо работает в сочетании с другими цветами для привлечения внимания.

Чёрный и белый цвета воспринимаются как противоположности, символизируя контрасты между светом и тенью, добром и злом. Чёрный часто ассоциируется с элегантностью, изысканностью и силой, в то время как белый символизирует чистоту, простоту и новый старт.

Серый цвет, будучи нейтральным, может ассоциироваться с профессионализмом и сдержанностью, однако его использование в чрезмерных количествах может вызвать чувство скучности или уныния.

Цвет является важным элементом визуальной идентичности бренда, играя решающую роль в формировании образа компании и восприятии её ценностей потребителями (табл. 1). По данным исследований, цвет может повышать узнаваемость бренда на 80% и влиять на принятие решения о покупке в 85% случаев. Цвет способствует созданию первого впечатления о компании и её товарах, а также может влиять на долгосрочные отношения с клиентами.

Таблица 1

Психологическое воздействие основных цветов в брендинге

Цвет	Ассоциации и эмоции	Применение в брендинге
Красный	Страсть, энергия, агрессия, срочность	Рестораны, спорт, товары для детей
Синий	Спокойствие, доверие, профессионализм	Финансовые компании, технологии
Зелёный	Гармония, здоровье, природа	Экологические и медицинские бренды
Жёлтый	Оптимизм, радость, внимание	Продукты для детей, развлечения
Чёрный	Элегантность, стиль, сила	Люксовые бренды, мода
Белый	Чистота, простота, новый старт	Технологии, здоровье, чистота
Серый	Профессионализм, сдержанность	Бренды с акцентом на качество и надёжность

Исследования показывают, что выбор цвета должен соответствовать не только характеру бизнеса, но и культурным предпочтениям целевой аудитории. Например, для брендов, ориентированных на молодежную аудиторию, такие цвета, как яркие и насыщенные оттенки красного, оранжевого или фуксии, могут быть эффективными. Для более зрелой аудитории предпочтительнее выбирать цвета, которые ассоциируются с традициями, стабильностью и уважением, такие как тёмно-синий, зелёный или чёрный.

Современные исследования также подчеркивают важность сочетания цвета с другими визуальными элементами бренда, такими как шрифт, форма и логотип. Хорошо

подобранные цвета усиливают восприятие этих элементов и создают гармоничное впечатление от бренда. Например, использование красного в сочетании с чёрным цветом может создать мощное и привлекательное визуальное восприятие для брендов, ориентированных на динамичные и смелые категории товаров (например, спортивные машины или энергетические напитки).

Система цветовых ассоциаций может варьироваться в зависимости от культурных различий (табл. 2). Например, в западных странах белый цвет символизирует чистоту и новый старт, а в странах Азии – траур. Это необходимо учитывать при разработке международных брендов.

Таблица 2

Влияние цветов на восприятие бренда в разных культурах

Цвет	Западная культура	Восточная культура	Индийская культура	Африканская культура
Красный	Страсть, энергия, внимание	Удача, счастье	Огонь, энергия, радость	Сила, власть, опасность
Синий	Спокойствие, доверие, стабильность	Спокойствие, умиротворение	Чистота, святость	Стремление к гармонии
Зелёный	Природа, здоровье, свежесть	Гармония, благополучие	Оживление, процветание	Изобилие, рост, здоровье
Жёлтый	Оптимизм, внимание, счастье	Богатство, королевская власть	Счастье, энергия, богатство	Богатство, процветание
Чёрный	Элегантность, сила, серьёзность	Смерть, траур	Строгость, светские события	Мудрость, силуэт, ночь
Белый	Чистота, простота, невинность	Смерть, траур	Чистота, святость	Чистота, новые начинания

Логотип – это первое, с чем сталкивается потребитель при знакомстве с брендом, и его цветовое оформление играет решающую роль в создании первого впечатления. Согласно исследованиям, компании с яркими и узнаваемыми логотипами увеличивают свою запоминаемость и становятся более успешными в долгосрочной перспективе.

Графика логотипа, в свою очередь, должна гармонично сочетаться с выбранными цветами, а их сочетание – быть достаточно контрастным, чтобы повысить читаемость и визуальное восприятие. Исследования показывают, что логотипы, использующие двух- или трёхцветные комбинации, значительно повышают эффективность восприятия бренда по сравнению с монохромными логотипами.

Цвет играет важную роль не только в логотипах, но и в дизайне упаковки. Исследования показывают, что цвет упаковки может влиять на восприятие качества продукта, его привлекательности и даже функциональности. Например, исследование, проведённое Nielsen, показало, что 64% потребителей решают, покупать ли продукт, исходя только из его упаковки. В таком контексте цвет помогает передать сообщения о свежести (зелёный), лакшери-статусе (чёрный) или экологии (коричневый и земляные оттенки).

Особое внимание стоит уделить упаковке продуктов питания, где выбор цвета не только влияет на восприятие вкусовых качеств, но и способствует созданию эмоциональной связи с потребителем. Например, синий и зелёный могут ассоциироваться с натуральностью и здоровым образом жизни, в то время как яркие оттенки жёлтого и красного часто используются для привлечения внимания в упаковке продуктов для детей или снеков [2, с. 233].

Рисунок ниже демонстрирует то, как различные возрастные группы воспринимают цвета.

Рис. Восприятие цвета различными возрастными группами

Для эффективного использования цвета в брендинге компании проводят анализ, оценивая, как цвет влияет на потребительские предпочтения в зависимости от категории товара.

Таблица 3 показывает эффективность различных цветов в зависимости от типа продукта и целевой аудитории.

Таблица 3

Эффективность цветов в маркетинге в зависимости от типа продукта

Цвет	Продукты	Целевая аудитория	Эмоциональный эффект
Красный	Пища, напитки, товары для детей	Молодёжь, активные потребители	Возбуждение, желание, энергия
Синий	Финансовые услуги, технологии	Профессионалы, средний и старший возраст	Доверие, спокойствие, надёжность
Зелёный	Экологические продукты, фитнес	Люди, ориентированные на здоровье	Природа, гармония, баланс
Жёлтый	Продукты для детей, развлечения	Дети, молодёжь	Радость, энергия, оптимизм
Чёрный	Люксовые товары, мода	Высокий социальный статус	Стиль, элегантность, мощь
Белый	Технологии, медицина	Все возрастные группы	Чистота, инновации, минимализм

Цифровая среда создаёт новые возможности для использования цвета в брендинге, поскольку он может не только повлиять на восприятие пользователя, но и значительно улучшить пользовательский опыт на веб-сайтах и в мобильных приложениях. Цвет в цифровом брендинге оказывает влияние на восприятие навигации и эмоциональное восприятие интерфейсов. Согласно исследованию Nielsen, использование цвета в интерфейсе позволяет улучшить восприятие и удобство использования, а также повышает конверсию на сайтах. Выбор цвета на веб-сайте должен учитывать его гармонию с брендом, способствовать удобной навигации и уменьшению когнитивной нагрузки пользователя.

При выборе цвета для бренда необходимо учитывать несколько ключевых факторов:

- **Целевая аудитория.** Цвет должен соответствовать предпочтениям и ожиданиям целевой группы. Молодёжь, например, может положительно воспринимать яркие и динамичные цвета (красный, жёлтый), в то время как более зрелая аудитория, ориентированная на стабильность, может предпочитать спокойные оттенки (синий, зелёный).
- **Продукт или услуга.** Разные продукты и услуги требуют разных цветов для создания соответствующих ассоциаций. Например, для

продуктов здоровья и экологии рекомендуется использовать зелёные и белые оттенки, для финансовых услуг – синий и чёрный, а для товаров для детей – яркие и привлекательные цвета, такие как красный и жёлтый.

- **Культурные особенности.** Цвета имеют различные значения в разных культурах, что особенно важно для международных брендов. Например, белый цвет в западной культуре ассоциируется с чистотой и новизной, в то время как в Азии он может быть связан с трауром и смертью. Изучение культурных предпочтений и восприятия цвета является важным этапом в разработке глобальной стратегии бренда.

- **Конкурентная среда.** Важно анализировать, какие цвета использует основная конкуренция на рынке. Это помогает избежать использования схожих оттенков, которые могут привести к путанице или уменьшению уникальности бренда.

В различных отраслях компаниям удаётся использовать правильный выбор цвета для усиления бренда, создания эмоциональной связи с целевой аудиторией и влияния на потребительские предпочтения [3, с. 249]. Рассмотрим несколько примеров из мировой практики, где использование цвета сыграло ключевую роль в развитии бренда и повышении его узнаваемости (табл. 4).

Таблица 4

Кейсы применения цвета в брендинге

Компания	Цвет	Применение цвета	Результаты
Coca-Cola	Красный	Использование красного цвета в логотипе и упаковке напитков	Усиление эмоций – энергии и страсти. Высокая узнаваемость и привлечение внимания в маркетинговых кампаниях
Facebook	Синий	Использование синего цвета в логотипе и интерфейсах соцсети	Создание ассоциаций с доверием, спокойствием и надёжностью. Поддержка лояльности пользователей
Starbucks	Зелёный	Зелёный цвет в логотипе и дизайне упаковки кофе	Ассоциация с природой, экологичностью, здоровым образом жизни. Привлечение экологически ориентированных потребителей
McDonald's	Красный и жёлтый	Использование ярких красных и жёлтых оттенков в логотипе и дизайне ресторанов	Привлечение внимания, стимулирование аппетита, создание ассоциаций с весельем и энергией
Apple	Чёрный и белый	Чёрный и белый цвета в логотипах и дизайне упаковки продуктов	Элегантность, минимализм и стиль. Установление бренда как премиум-продукта с фокусом на инновации и качество
IKEA	Синий и жёлтый	Синий и жёлтый цвета в логотипе и магазине	Визуальная ассоциация с экономностью и доступностью. Устойчивый имидж как бренда, ориентированного на массовый рынок

Эти кейсы показывают, как выбор цвета влияет на восприятие бренда и его связи с потребителями. Цвета, используемые компаниями, не только отражают их корпоративную идентичность, но и способствуют эмоциональному вовлечению аудитории, улучшая восприятие продукции и повышая узнаваемость. Важно, чтобы выбор цвета был основан на психологических эффектах, соответствующих целевой аудитории и продукту [4, с. 65].

Выводы

Таким образом, правильный выбор цвета для бренда играет ключевую роль в формировании его визуальной идентичности и восприятия потребителями. Психологические ассоциации с определёнными цветами могут усиливать эмоциональную привязанность к бренду, вызывать положительные или отрицательные реакции, а также способствовать повышению конкурентоспособности. Важно учитывать как универсальные, так и культурно специфичные особенности восприятия цвета, адаптируя выбор к потребностям целевой аудитории и особенностям продукта. В дальнейшем необходимо проводить дополнительные исследования для более точного анализа влияния цветовых сочетаний в контексте разных рынков и социальных групп, что позволит оптимизировать

маркетинговые стратегии и повысить эффективность брендинга.

Литература

1. Дринева И.Ю. Психология цвета в рекламе // Молодой ученый. – 2022. – № 35(430). – С. 89-91.
2. Магжанов А.Р., Черноусова Н.В. Психологические аспекты влияния цвета и формы упаковки на выбор потребителя // Социально-гуманитарные проблемы образования и профессиональной самореализации. – 2019. – С. 232-235.
3. Савельев А.С., Пантюхина А.А., Рахимов Р.Г., Мамедов М.Г. Психология цвета в рекламе и брендинге // Экономика в меняющемся мире: V Всероссийский экономический форум: сборник научных трудов. – 2021. – С. 248-251.
4. Хитёва Д.П. Значение цвета в дизайне брендов мировых компаний // Молодой ученый. – 2022. – № 49(444). – С. 63-66.
5. Царенко Ю.В. Использование цвета в процессе формирования бренда // Актуальные проблемы социально-экономического развития общества: Сборник статей участников IV Национальной научно-практической. – 2022. – С. 133-138.

MAMIROV Farrukh Sharov Ugli

Graphic Designer, USA, Pennsylvania, Philadelphia

PSYCHOLOGY OF COLOR IN BRANDING: HOW TO CHOOSE THE RIGHT SHADE FOR YOUR BRAND?

Abstract. *This article examines the influence of color on brand perception and its role in marketing strategies. The main focus is on the theoretical aspects of color psychology and practical recommendations for choosing colors for brands, taking into account various factors such as target audience, product, cultural characteristics and competitive environment. Emotional associations with colors are analyzed, as well as their impact on consumer perception and behavior. The article also provides examples of effective use of color in branding. The results of the study emphasize the importance of choosing the right color for the successful visual identity of the brand and its communication with the audience.*

Keywords: *psychology of color, branding, perception of color, marketing, emotional perception, color palette, target audience, cultural characteristics, visual identity, marketing strategy.*